

DASTARBOSH – TANACETUM VULGARE L. O‘SIMLIGINING BOTANIK TAVSIFI, TARQALISHI, KIMYOVIY TARKIBI, TURLI XIL KASALLIKLARNI DAVOLASHDA DASTARBOSHDAN FOYDALANISH.

A.A.Ibragimov

Farg‘ona davlat universiteti kimyo kafedrası professori.

N.Odilova

Farg‘ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874542>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dastarbosh "Tanacetum vulgare L." o'simligining botanik tavsifi, kimyoviy tarkibi, tibbiyot sohasida qo'llanilishi hamda shifobaxsh xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Asteraceae, dastarbosh, kvarsetin, diosmetin, dumaloq gijjalar, ostiritsa, jigar kasalliklari, o't haydovchi, tanakin preparati, ichak kasalliklari.

Biz dastlabki [1] ma'lumotimizda preparatlari va damlamasi dumaloq gijjalar va ostiritsalarni tushirish va jigar kasalliklarida o't haydovchi vosita sifatida (tanakin preparati) hamda ba'zi ichak kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladigan, jigar va o't yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan ayrim o'simliklar biologiyasi va kimyoviy tarkibini o'rganishning ahamiyatini yoritganmiz. Ushbu maqolada dastarbosh o'simligining xalq tabobatida qo'llanilishi haqida batafsil to'xtalamiz.

O'simlik tavsifi. Oddiy dastarbosh (Tanacetum vulgare) - astradoshlar (Asteraceae) oilasiga mansub ko'p yillik bo'yi 50-150 sm ga yetadigan o'ziga xos hidli o't o'simlik. Poyasi tik o'suvchi, sershox tuksiz yoki bir oz tukli. Bargi oddiy, patsimon ajralgan, ustki tomoni to'q yashil, pastki tomoni kulrang yashil. Poyaning pastki qismidagi barglari bandli, o'rta va yuqori qismidagilari esa bandsiz bo'lib, poyada ketma-ket o'rnashgan. Gullari sariq savatchaga to'planib, qalqonsimon to'pgulni tashkil etadi. Mevasi cho'ziq pista..

O'sish joyi va tarqalishi:

Dastarbosh deyarli O'zbekistonning tog'oldi va tog'li qismlarida keng tarqalgan. Irmoqlar, daryolar bo'yida, soyali joylarda, o'rta tog' mintaqasining daraxtlar ostida uchraydi.

Xom ashyoni quritish. Xom ashyo ayvon ostida yoki quritgichlarda 40°C dan yuqori bo'lmagan haroratda quritiladi. Quruq xom ashyoning chiqim massasi 22-23% ni tashkil qiladi. Xom ashyoning namligi 13% dan oshmasligi kerak.

Kimyoviy tarkibi: O'simlik tarkibida efir moylari, 5-metil-3- (1- metilvinil) -1,4-geksadien; 2,3-dimetil-1,4-pentadien; α -pinen, 1,8- sineol, evkaliptol, seksviterpenoidlar: tanatsin, taxillin, tanapsin, tanaxin, tanadin, tavulin, dezatillaurenobiolid, digidrozatillaurenobiolid; steroidlar: β -sitosterin, flavonoidlar: kvarsetin, kversitrin mavjud.

Tibbiyotda qo'llanilishi: Dastarbosh to'pgullari damlamasi yumaloq chuvalchaglarga va ayrim ichak kasalliklariga qarshi ishlatiladi. O'simlikning o't haydovchi va fitonsid xususiyatlari aniqlangan, shu tufayli u lyamblioz, xoletsistit va gepatitni davolashda ijobiy

natijalar beradi. Dastarboshning yer usti qismi ham insektitsid xususiyatga ega.

Dastarbosh zaharli bo'lib, uni hayvonlar ko'p miqdorda iste'mol qilsa, ularni zaharlanishiga olib keladi. Pichan tarkibidagi dastarboshning biroz aralashmasi ham sutga achchiq ta'm beradi. Turli xil kasalliklarni davolashda dastarboshdan foydalanish: Mahalliy xalq tabobatida barglari va gullari gepatit , xoletsistit , angioxolit , biriktiruvchi vosita sifatida, enterokolit , anatsid gastrit , lymbliozda ishlatilgan Xorijiy xalq tabobatida o'simlik revmatizm, podagra , oshqozon yarasi , dizenteriya , meteorizm , migren , hayz davrini tartibga solish uchun, epilepsiya , isteriya , bezgak , shish , sariqlik , oshqozon kramplari uchun ishlatilgan. pielonefrit , urolitiyoz , yiringli yaralar, yaralar , qo'tir , ko'karishlar , furunkullar , kepeklarni davolash uchun .

Tansy, zaharli o'simlik sifatida, ichki foydalanishda ehtiyotkorlik talab qiladi.

References:

1. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi Sulaymonov I.J. NamDU Biotexnologiya kafedrasida dotsentii. Ergashev D.T. NamDU Biotexnologiyakafedrasida o'qituvchisi (o'quv uslubiy qo'llanma).
2. K. Xojimatov, X.Q. Haydarov, D.T. Xamraeva, D.A. Imomova, A.N. Xujanov. "O'ZBEKISTON DORIVOR O'SIMLIKLAR ATLASI" (o'quv qo'llanma). SamDU tahririy-nashriyot 2021-yil.
3. O'zbekistonda o'sadigan shifobaxsh o'simliklarning etimologik zamonaviy enskopediyasi A. Usmonxodjayev, E. I. Basitxonova. O'. P. Pratorov, A. Jabborov
4. O'. Pratorov, A. S. To'xtayev, F. O'. Azimova, I. Z. Sapparboyev, M. T. Umaraliyeva. Biologiya, darslik / T.: "O'zbekiston" NMUI. 2017.
5. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;
6. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;.
7. Karimov V. Shomahmudov A. "Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibbiyotda qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklar" Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1993-yil.
8. Nabiyev M. "Shifobaxsh ne'matlar" Toshkent. 1994-yil.
9. Xolmatov X.X. Qosimov A.I. "Dorivor o'simliklar" , "Ibn Sino" 1994-yil.
10. https://www.orleanscoffee.com/how_to/what-is-chicory.